

ASSESSMENT OF THE GROWTH OF TROPICAL CRAYFISH (DECAPODA) WITH DIFFERENT FEEDING DIETS**V. Kryuchkov
Bosthelle Prefinat Tomokala
V. Egorova**Astrakhan State Technical University
Russian Federation
414056, 16, Tatishcheva St., Astrakhan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7049763>**ОЦЕНКА РОСТА ТРОПИЧЕСКИХ ДЕСЯТИНОГИХ РАКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ****Крючков В. Н.
Бостель Префина Томокала
Егорова В.И.**Астраханский государственный технический университет
Российская Федерация
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7049763>**Abstract**

Industrial cultivation of tropical crustaceans in the climatic conditions of the south of Russia involves the preliminary rearing of juveniles in closed water supply installations. At this stage, the growth and survival of juveniles are of the greatest interest. Shrimp and crayfish feed is one of the most expensive components for aquaculture, so it should be inexpensive and at the same time complete. The aim of this study was to study the growth and survival of juvenile giant freshwater shrimp *Macrobrachium rosenbergii* and Australian red-clawed crayfish *Cherax quadricarinatus* with different feeding diets. Vegetable and animal feed from local raw materials were used. The results of experimental-industrial cultivation indicate that the best indicators of growth and survival of Australian crayfish were obtained when feeding with a mixture of animal and vegetable feeds. The addition of frozen daphnia and leptosteria to the feed of juvenile crayfish had a beneficial effect on survival. It was found that the introduction of live daphnia along with other feeds into the diet of juvenile shrimp leads to an increase in growth and survival rates. In general, it is noted that the studied species of tropical decapod crayfish are characterized by high plasticity in relation to various feeds, which makes it possible to successfully use feed mixtures from local inexpensive raw materials.

Аннотация

Промышленное культивирование тропических ракообразных в климатических условиях юга России предполагает предварительное подращивание молоди в установках замкнутого водоснабжения. На этом этапе наибольший интерес представляют рост и выживаемость молоди. Корм для креветок и раков является одним из самых дорогостоящих компонентов для аквакультуры, поэтому он должен быть недорогим и вместе с тем полноценным. Целью данного исследования было изучение роста и выживаемости молоди гигантских пресноводных креветок *Macrobrachium rosenbergii* и австралийского красноклешнёвого рака *Cherax quadricarinatus* при различных рационах кормления. Были использованы корма растительного и животного происхождения из местного сырья. Результаты опытно-промышленного выращивания свидетельствуют, что лучшие показатели роста и выживаемости австралийских раков были получены при кормлении смесью животных и растительных кормов. Добавление в корм молоди раков мороженых дафний и лептостерий благоприятно сказалось на выживаемости. Установлено, что внесение наряду с другими кормами в рацион молоди креветок живых дафний приводит к увеличению показателей роста и выживаемости. В целом отмечается, что исследованные виды тропических десятиногих раков характеризуются высокой пластичностью по отношению к различным кормам, что позволяет с успехом использовать кормовые смеси из местного недорогого сырья.

Keywords: australian red-clawed crayfish, giant freshwater shrimp, food, growth, survival.**Ключевые слова:** австралийский красноклешнёвый рак, гигантская пресноводная креветка, корм, рост, выживаемость.**Введение.**

Промышленное культивирование тропических ракообразных в климатических условиях юга России предполагает проведение биотехнологического процесса в несколько относительно независимых

друг от друга этапов. При максимальном использовании возможностей, которые предоставляет климат южных регионов России (Астраханской области, Краснодарского края и других), годовой производственный цикл полносистемного предприятия

по выращиванию тропических ракообразных может состоять из зимнего содержания производителей, инкубации личинки (при культивировании *Macrobrachium rosenbergii*), подращивания молоди и её накопления, товарного выращивания. При этом только товарное выращивание можно организовать в открытых прудах, предшествующие этапы осуществляются в контролируемых условиях, например, в УЗВ.

Накапливание молоди длится до тех пор, пока температура в прудах, предназначенных для товарного выращивания тропических ракообразных, не достигнет оптимальных значений, как правило, мы производили высаживание молоди австралийских раков и пресноводных креветок в пруды при прогреве воды до температуры не менее 20°C. Наш собственный опыт, полученный при опытно-промышленном выращивании тропических ракообразных, показывает, что этап накопления и подращивания молоди тропических ракообразных длится в течение 2,5-3 месяцев и даже более, в зависимости от сроков получения личинок и постличинок и погодных условий.

Коммерческий успех товарного производства ракообразных определяется, в том числе, и эффективностью каждого из этапов биотехнологического процесса. На этапе накопления и подращивания молоди наибольший интерес представляют такие показатели, как рост и выживаемость, которые могут быть обеспечены созданием оптимальной среды обитания и полноценным кормлением (Hon Jung Liew et al., 2022).

Корм для креветок и раков является одним из самых дорогостоящих компонентов для аквакультуры, поэтому он должен быть экономически эффективным и экологически безопасным (Niwooti Whangchai et al., 2022). Для минимизации затрат на кормление молоди ракообразных наиболее целесообразно использовать корма из местных источников, которые являются недорогими и вместе с тем обеспечивают полноценное поступление необходимых веществ растущим ракообразным.

Целью данного исследования было изучение роста и выживаемости молоди гигантских пресноводных креветок (*Macrobrachium rosenbergii*) и австралийского красноклешнёвого рака (*Cherax quadricarinatus*), которых кормили различными кормами с добавлением культуры живой дафнии и без неё.

Методика.

Работы проводились на научно-производственной базе малого инновационного предприятия ООО «Эко-тропик», созданного при участии Астраханского государственного технического университета. На этом предприятии в течение ряда лет осуществлялось опытно-промышленное товарное выращивание тропических ракообразных - австралийского красноклешнёвого рака и гигантской пресноводной креветки.

Для культивирования раков и креветок в цеху зимнего содержания применялись пластиковые бассейны объёмом 500 и 1500 литров, изолированные (снабжённые биофильтрами) или включённые

в общую систему замкнутого водоснабжения (УЗВ), и аквариумы объёмом 200 литров также с устройством биологической очистки воды.

Для получения молоди, которая использовалась в качестве посадочного материала для товарного выращивания, в цеху содержалось собственное стадо производителей.

Температура воды при выращивании ракообразных составляла 25 - 28 °С. Количество кормов для молоди рассчитывалось, исходя из её массы, темпов роста, плотности посадки и прогнозируемого отхода на период кормления. Кормление проводили 2 раза в день.

Измерение длины раков и креветок (в зависимости от размера) производили окуляр-микроскопом, штангенциркулем и ихтиологической линейкой с помощью методики, предлагаемой для измерения взрослой особи. Измерение массы тела проводилось с помощью электронных весов. Контроль темпа роста осуществляли один раз в неделю. Среднесуточный прирост рассчитывали по формуле (Винберг, 1956):

$$C = \frac{10[(lgM_k - lgM_0) - 1]}{\Delta t} * 100, \text{ где}$$

C – среднесуточный прирост в процентах от массы тела;

M₀ – начальная масса;

M_k – конечная масса;

t – время между наблюдениями.

Данные количественного анализа обрабатывались биостатистическими методами (Лакин, 1980), достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента.

Основная часть.

Для успешной организации разведения и выращивания новых объектов аквакультуры необходимо четко представлять не только оптимальные условия содержания и размножения, но и основные требования к режиму питания и составу рациона. Если в отношении аборигенных видов речных раков эти вопросы изучены довольно подробно (Черкашина, 2002), то насколько пищевые потребности австралийских раков схожи с таковыми у европейских видов не вполне ясно. Конечно, исходя из особенностей биологии разных видов раков, можно было ожидать, что требования тропических раков к составу пищи, будут схожи с нашими речными, например, с длиннопалым раком *Pontastacus leptodactylus*, но насколько корма местного происхождения могут успешно применяться при использовании их австралийскими раками можно представить, только проведя соответствующие наблюдения в экспериментальном режиме.

Одновозрастную молодь австралийского рака содержали в сходных условиях, однако кормление производили разной по составу пищей.

Было испытано несколько экспериментальных рационов кормления молоди.

1. Корма растительного происхождения: крупа овсяная, овощи тертые, зелёная масса.
2. Корма животного происхождения: селезёнка, печень, варёная рыба.
3. Стартовый корм для рыб, осетровый.

4. Смесь кормов животного и растительного происхождения.

5. Смесь кормов животного и растительного происхождения с добавлением замороженных дафний и лептостерий.

Суточный рацион установили в размере 10 % от массы раков.

Для сравнительного анализа эффективности кормов различного состава использовали молодь, полученную от одной самки. Весь помет в количестве около 450 шт. сначала содержался в отдельном аквариуме емкостью 200 л. В течение этого периода состав кормов был разнообразным: кормили науплиями артемии, желтком яйца, стартовым осетровым комбикормом, мороженой взрослой артемией, тертой рыбой и печенью и др. Через 50 дней средняя масса молоди достигла 600 мг. Для эксперимента в отдельные аквариумы емкостью

200 л, посадили по 80 экз. молоди и в каждом из аквариумов обеспечили регулярное кормление различной по составу пищей. Для минимизации каннибализма были обустроены укрытия в количестве 100 шт. на аквариум.

Результаты сравнительного экспериментального выращивания молоди австралийского рака показаны в таблице 1.

Спустя 50 дней выращивания наименьший прирост и самый большой отход был зафиксирован в аквариуме, в котором рачата получали исключительно комбикормом.

Низкий прирост был отмечен также среди раков, получавших только пищу растительного происхождения. Конечная масса составила $3,5 \pm 0,4$ г, а среднесуточный прирост – 60 мг. Такой массовой гибели, как при кормлении комбикормом не наблюдалось, к концу эксперимента выживаемость составила менее 70 %.

Таблица 1 – Рост и выживаемость молоди раков при разном составе кормов

№ рациона	Состав кормов	Исходная масса, г	Конечная масса, г	Среднесуточный прирост, г	Выживаемость, %
1	комбикорм	$1,05 \pm 0,08$	$3,0 \pm 0,0$	0,05	30,0
2	растительный	$0,72 \pm 0,05$	$3,5 \pm 0,4$	0,06	68,75
3	животный	$0,68 \pm 0,05$	$5,0 \pm 0,4$	0,09	70,7
4	животн. + растит.	$0,78 \pm 0,06$	$7,0 \pm 0,4$	0,12	80,1
5	смесь кормов	$0,65 \pm 0,04$	$6,5 \pm 0,3$	0,12	86,7

У рачат, рацион которых состоял исключительно из корма животного происхождения, приросты были выше, чем в предыдущих вариантах эксперимента. Среднесуточный прирост составил 90 мг, а средняя масса к концу срока наблюдений – $5,0 \pm 0,4$ г, что достоверно превышало массу рачат, потреблявших только корма растительного происхождения ($P < 0,05$). Тем не менее, выживаемость оказалась на том же уровне – 70,7 %.

Самые лучшие результаты были получены при кормлении смесью животных и растительных кормов. Для того, чтобы исключить избирательное потребление каких-либо компонентов, утром в экспериментальные аквариумы вносили только растительные корма, а вечером – животные компоненты при сохранении общей величины рациона 10 %. В обоих аквариумах среднесуточный прирост достиг 120 мг, что в два раза выше, чем при растительном

рационе и в полтора раза выше, чем при животном корме. В этих аквариумах гораздо выше оказалась и выживаемость. В аквариуме № 4 она составила 80,1 %, а в аквариуме № 5 – 86,7 %. Таким образом, если добавление в корм молоди раков мороженой дафний и лептостерий не оказало влияния на темп роста, то по выживаемости результаты оказались несколько лучше.

При подрачивании постличинки гигантской пресноводной креветки было испытано три рациона питания: 1 – сушёная дафния и сырая рубленая рыба, 2 – смесь кормов растительного и животного происхождения (по составу аналогичная применявшаяся при выращивании молоди австралийских раков), 3 – смесь кормов с дополнительным внесением в бассейны живых дафний.

Результаты опытного выращивания молоди креветок показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Рост молоди гигантской пресноводной креветки при использовании различных кормов в условиях УЗВ

Показатели	Кормовая смесь		
	Сушеная дафния + сырая рыба	Смесь кормов	Смесь кормов + живая дафния
Начальная масса, г	0,5±0,06	0,5±0,05	0,6±0,06
Конечная масса, г	3,3±0,05	3,2±0,08	4,1±0,12
Прирост массы, г	2,84	2,70	3,50
Среднесуточный прирост, г	0,037	0,036	0,047
Начальная длина, мм	18,6±1,2	18,3±0,9	18,1±1,3
Конечная длина, мм	57,1±1,05	56,7±1,11	60,9±1,38
Прирост длины, мм	38,5	38,4	42,8
Выживаемость, %	78,0±0,24	81,4±0,38	84,0±0,08

Прежде всего, следует отметить, что при каждом из режимов кормления молоди гигантской пресноводной креветки были получены удовлетворительные результаты выращивания, что свидетельствует, прежде всего, о высокой пластичности этого вида. За всё время выращивания при рационе без добавления живой дафнии прирост длины составил 38,4–38,5 мм, прирост массы – от 2,70 до 2,84 г в зависимости от рациона. Выживаемость была несколько больше во втором варианте опыта ($P < 0,05$), однако на практике такими различиями можно пренебречь.

При кормлении молоди креветок смесью кормовых компонентов растительного и животного происхождения с дополнительным внесением в бассейны живых дафний наблюдалось максимальное значение среднесуточного прироста (0,047 г/сут), при этом конечная масса креветок составила в среднем 4,1±0,12 г, что достоверно превышает аналогичные показатели при применении других рационов кормления ($P < 0,05$). Полагаем, что постоянное присутствие кормовых организмов в бассейне благоприятно сказалось на развитии креветок, что нашло своё отражение в соответствующих показателях прироста и выживаемости.

Ранее о плохой выживаемости креветки при длительном отсутствии в рационе живого корма сообщали И.В. Мельник и С.А. Краснощек (2004), однако в их работе речь шла о личинках. Для личинок отсутствие живого корма действительно имеет критическое значение, что подтверждает наш собственный производственный опыт. Что касается послличинок, которые прошли все стадии метаморфоза, то они вполне могут выращиваться на разных кормах, однако применение живых кормов может достоверно улучшить производственные показатели. Несмотря на то, что изначально не ставилось целью исследования анализ длительности временных интервалов между линьками, отметим, что при использовании дополнительно живых кормов сокращается межлиничный период в среднем на 2 дня, что, вероятно, и послужило причиной ускорения темпа линейного роста. На связь между выживаемостью и длительностью периода между линьками также указывали Hon Jung Liew с соавт. (2022).

Выводы.

Таким образом, проведённые исследования показали, что оба вида *Cherax quadricarinatus* и *Macrobrachium rosenbergii*, которые выращивались в Астраханской области специалистами Астраханского государственного технического университета и ООО «Эко-тропик», обладают высокой пластичностью по отношению к различным кормам, что позволяет с успехом использовать кормовые смеси из местного недорогого сырья. Применение недорогих кормов при выращивании посадочного материала позволяет повысить рентабельность товарного производства тропических ракообразных в условиях умеренно континентального климата.

Список литературы:

1. Винберг Г.Г. Интенсивность обмена и пищевые потребности рыб. – Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1956. – 253 с.
2. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1980. – 293 с.
3. Мельник И.В., Краснощек С.А. Питание личинок гигантской пресноводной креветки *Macrobrachium rosenbergii* // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы геологии и нефтегазового комплекса Казахстана». - Атырау, 2004. - С. 21 – 24.
4. Черкашина Н.Я. Динамика популяций раков родов *Pontastacus* и *Caspiastacus* (Crustacea, Decapoda, Astacidae) и пути их увеличения. – М., 2002 (Тип. ФГУП Нац. рыб. ресурсы). – 256 с.
5. Hon Jung Liew, Sharifah Rahmah, Pei Wen Tang, Khor Waiho, Hanafiah Fazhan, Nadiyah Wan Rasdi, Siti Izzah Athirah Hamin, Suhairi Mazelan, Sabri Muda, Leong-Seng Lim, Young-Mao Chen, Yu Mei Chang, Li Qun Liang, Mazlan Abd. Low water pH depressed growth and early development of giant freshwater prawn *Macrobrachium rosenbergii* larvae // *Helicon*, 8, 2022. – e09989
6. Niwooti Whangchai, Daovieng Yaibouathong ... Tipsukhon Pimpimol. Effect of biogas sludge meal supplement in feed on growth performance molting period and production cost of giant freshwater prawn culture // *Chemosphere*, Volume 301, 2022. – 134638.